

订阅本刊

一、意义

定量检测 H_2O_2 的实时转运过程。

二、研究案例

1、*Plant Cell* 南农谢彦杰：NMT 发现 ABA 和 H_2S 促保卫细胞 H_2O_2 内流为 H_2S 硫巯基化翻译后修饰调节 ABA 诱导气孔关闭提供证据

通讯作者：南京农业大学 谢彦杰

所用 NMT 设备：NMT 活性氧检测仪

ABA 或 NaHS 处理下，*pCAB3:RBOHD rbohD* 的保卫细胞中发现了明显的 H_2O_2 吸收，而在 *rbohD* 突变体中检测到较小的 H_2O_2 吸收（图 1B）。这些结果表明，RBOHD 在表皮和叶肉细胞中的活性有助于 ABA 诱导保卫细胞产生 ROS，从而导致气孔关闭。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472836